

PADRÕES DE MORTALIDADE NO BRASIL: UMA ANÁLISE EXPLORATÓRIA POR SEXO E FAIXA ETÁRIA

DOI: 10.5281/zenodo.17794076

Amanda Ferreira Gomes¹

¹ Inteligência e análise de dados – Faculdade Senai Suiço-Brasileira
amanda.f.gomes@aluno.senai.br

Carlos Eduardo de Melo Nunes Garcia²

² Inteligência e análise de dados – Faculdade Senai Suiço-Brasileira
carlos.e.garcia@aluno.senai.br

AT01: Saúde Pública.

RESUMO: Este estudo analisa os padrões de mortalidade no Brasil, utilizando dados agrupados por sexo e faixa etária. Para a pesquisa, foi utilizada estatística descritiva, correlação de Pearson e análises com boxplots e, a partir disso, buscou-se compreender como a idade, o sexo e distribuição de óbitos estão relacionados. Os resultados indicam que a maioria dos óbitos ocorre entre adultos e idosos, com forte correlação entre as faixas etárias acima de 35 anos. Crianças e jovens apresentaram comportamentos distintos, com pouca correlação em relação aos grupos mais velhos. A análise por sexo revelou distribuições semelhantes em termos de mediana, mas maior variabilidade entre os homens. Diante disso, conclui-se que a idade é o principal fator que influencia a mortalidade, embora diferenças de gênero indiquem vulnerabilidades específicas.

Palavras-chave: Correlação estatística; Epidemiologia; Faixa etária; Mortalidade; Saúde pública; Sexo.

1. INTRODUÇÃO

Estudar sobre a mortalidade populacional é fundamental para melhorar a saúde pública e epidemiológica da sociedade, colocando ideias e críticas para a elaboração de políticas públicas mais eficazes, direcionamento de recursos e a percepção de grupos sociais de maior risco. Essa análise vai além da contagem de mortos ou possíveis causas dessas mortalidades; ela traz uma visão de outros fatores de risco e de desigualdade que estão presentes na atual sociedade.

No Brasil, os padrões epidemiológicos têm mudado constantemente. Essas mudanças geralmente são ocasionadas por doenças infecciosas e parasitárias, as mortes por essas causas, no país, têm decaído notavelmente com o passar do tempo, parte desse avanço são as alterações e melhorias feitas no saneamento básico, vacinação e acesso à saúde. Em contraponto, há um persistente aumento de doenças crônicas não transmissíveis, como cardiovasculares e câncer, dessa forma deixando mais evidente a mudança no estilo de vida da população, seu

envelhecimento e os desafios modernos.

Partindo desse pensamento, entender a forma que esses dados de mortalidades se distribuem por diferentes grupos é de grande importância. A idade e o sexo são historicamente fatores demográficos de maior relevância na análise de riscos de óbito. Alguns estudos de referência do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apontam que as tábuas de mortalidade nacional repetidamente deixam claro a forma que a idade é o principal preditor de riscos, com uma maior mortalidade concentrada nas idades mais elevadas.

Com o intuito de analisar os padrões de mortalidade no Brasil, com foco em características como sexo e faixa etária. Utilizando de outras bases de dados para o enriquecimento da análise, esse estudo tem como finalidade identificar correlações e discrepâncias na mortalidade em diferentes grupos. De forma mais sucinta, os objetivos são:

1. Entender a dispersão de óbitos em diferentes faixas etárias, visualizando a afluência de mortes em grupos específicos e suas relações.
2. Visualizar o comportamento dos dados de óbito em relação a sexos masculino e feminino, procurando por padrões, divergências e a existência de outliers que mostram diferentes vulnerabilidades.

2. METODOLOGIA

Para a execução deste trabalho, foi utilizada a base de dados do DATASUS, uma base pública oficial do Ministério da Saúde do Brasil que contempla registros de óbitos ocorridos em todo o território nacional no ano de 2022. A base contém dados organizado seguindo o padrão de classificação de doenças (CID-10), detalhadas por Capítulo CID-10, sexo e faixa etária.

Após a etapa inicial de importação, os dados passaram por um processo de limpeza e pré-processamento, realizado por meio da linguagem de programação Python, utilizando as bibliotecas pandas e matplotlib. A princípio, na fase inicial, foram eliminados registros agregados que poderiam causar duplicidade nos cálculos, substituindo marcações não numéricas por zero e tratando valores ausentes, decisão adotada para evitar distorções nos cálculos descritivos. Logo após, as colunas referentes a faixas etárias e sexo foram convertidas para valores numéricos.

A escolha das variáveis Capítulo CID-10, sexo e faixa etária baseou-se na importância para avaliar as causas de óbitos em diferentes grupos populacionais, permitindo análises demográficas e epidemiológicas. O estudo inferiu cálculos de estatística descritiva, como totais

absolutos e proporções relativas, além de agrupamentos por categoria, sexo e faixa etária. Medidas como médias, medianas e proporções foram utilizadas para identificar padrões e tendências nos óbitos, segmentados por características demográficas e classificatórias.

Os procedimentos objetivaram ter certeza a confiabilidade dos resultados, permitindo identificar variações nos óbitos segundo idade, sexo e categorias do CID-10 ao longo do período analisado.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Pelo estudo feito e diferentes análises realizadas, foi notável a existência de alguns padrões consistentes e alinhados com a literatura epidemiológica. Os apontamentos a seguir são baseados em análises estatísticas dos dados com as descobertas qualitativas da distribuição de óbitos por causa, ofertando, assim, uma maior compreensão da mortalidade no país.

3.1 Análise da Mortalidade por Faixa Etária e Sexo

A dispersão dos óbitos por idade, apresentada na Figura 1, revelou uma concentração marcante em adultos e idosos, mais especificamente nas idades acima dos 35 anos, com um aumento visível e consistente nas faixas etárias mais elevadas. Valores próximos a 1 indicam que os óbitos nesses grupos de pessoas têm uma interdependência, ou seja, o comportamento desses grupos de faixa etária acima dos 35 anos está afetando diretamente uns aos outros, sugerindo assim que as causas de óbitos estão relacionadas ao adoecimento crônico e ao envelhecimento populacional. Em contraponto, as idades mais jovens (adolescentes e crianças) apresentam baixa ou nenhuma correlação, reforçando que os fatores de risco apresentados por essas idades são diferentes.

Figura 1 - Distribuição dos óbitos por faixa etária (2022)

Fonte: DATASUS (2022), elaborado pelos autores (2025).

A análise por sexo, apresentada na Figura 2, deixa exposto que a dispersão dos dados no sexo masculino é maior. Esse mesmo grupo também evidenciou a existência de valores atípicos, acima dos mostrados pelo grupo feminino, indicando uma taxa de mortalidade masculina variável, que converge com a literatura.

Figura 2 - Box plot da distribuição dos óbitos por sexo (2022)

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

3.2 Distribuição de Óbitos por Causas (CID-10)

Analisando detalhadamente os capítulos do CID-10 (Tabela 1), traz uma melhor conclusão sobre a variabilidade dos motivos de mortalidade. A maior participação do sexo masculino em determinadas causas específicas é notável:

1. **Causas Externas (CID-10 XX):** A Tabela 1 revela que 73,9% dos óbitos por causas externas aconteceram com homens, corroborando com o estudo publicado por Silva e Mascarenhas (2021) que trata sobre a alta mortalidade masculina em causas externas, como acidentes e violência nessas coortes. Essas causas têm uma dinâmica própria, refletindo vulnerabilidades sociais e ambientais que não estão de acordo com o perfil de doenças crônicas que afetam adultos e idosos.
2. **Doenças Crônicas:** As doenças do aparelho circulatório são um dos principais fatores de mortes em ambos os sexos, como indicado na Figura 3, com um valor total absoluto de 99 mil óbitos, com uma ligeira predominância masculina. Por sua vez, as neoplasias não apresentam um foco maior em um dos sexos, tendo uma participação mais equitativa entre eles, sendo possível notar que o risco de câncer é um problema compartilhado. Todavia, doenças respiratórias e do aparelho digestivo têm uma maior prevalência em pessoas do sexo masculino, indicando a influência de riscos associados a hábitos de vida, como tabagismo e consumo de álcool, que historicamente se faz mais presente no

cotidiano masculino.

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

3. **Causas Exclusivas:** Óbitos relacionados à gravidez, parto período pós-parto (CID-10 XV) são exclusivos do grupo feminino. Sendo assim, é fundamental destacar a importância de cuidar da saúde materna, pois essa questão é essencial para a saúde do público feminino.

Tabela 1 – Distribuição dos óbitos por sexo e capítulo CID-10.

Capítulo CID-10	Homens	Mulheres	Diferença (H-M)	Proporção Masculina
XX. Causas externas de morbidade e mortalidade	17.828	6.288	11.540	0,739
IX. Doenças do aparelho circulatório	52.324	47.190	5.134	0,526
II. Neoplasias (tumores)	31.279	29.502	1.777	0,515
X. Doenças do aparelho respiratório	21.949	20.765	1.184	0,514

XI. Doenças do aparelho digestivo	11.381	7.605	3.776	0,599
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias	17.456	14.514	2.942	0,546
XIV. Doenças do aparelho geniturinário	6.709	8.718	-2.009	0,435
VI. Doenças do sistema nervoso	5.998	7.994	-1.996	0,429
XV. Gravidez, parto e puerpério	0	243	-243	0

3.3 Distribuição de Óbitos por Causas (CID-10)

Em conjunto, os dados apresentados evidenciam que, mesmo que a idade seja o principal fator para determinar o volume de óbitos, a distinção por sexo é crucial para a compreensão das causas dessas mortes, como mostrado na Figura 4. A principal fonte de variabilidade reside nas causas externas no grupo masculino, o que evidencia a necessidade de políticas de prevenção de violência e de acidentes. Contudo, observa-se uma distribuição mais equitativa de óbitos no grupo feminino em relação às causas do aparelho geniturinário e àquelas relacionadas à gestação, apontando para a necessidade de estratégias específicas para o cuidado integral da saúde da mulher.

Figura 4 - Mapa de calor da distribuição de óbitos por faixa etária e capítulo CID-10 (2022)

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

4. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo teve como objetivo investigar a tendência da mortalidade no Brasil no ano de 2022, levando em consideração fatores como idade, sexo e capítulos do CID-10. Através dos resultados obtidos, foi possível notar que a idade é o principal fator que influencia o número de óbitos, com os maiores índices entre adultos e idosos. Já crianças e jovens apresentaram padrões diferentes, principalmente relacionados às causas externas, como acidentes e violências. Além disso, o sexo se mostrou relevante na variação dos óbitos. Embora homens e mulheres tenham tendências semelhantes, os homens apresentaram maior amplitude e variabilidade nos indicadores, o que pode estar relacionado a fatores de risco, maior prevalência de doenças crônicas e vulnerabilidade à violência (Tavares, Lovate & Andrade, 2018).

Os resultados evidenciam que a transição epidemiológica no Brasil possui várias facetas, caracterizado pela redução relativa das doenças infecciosas e pelo predomínio crescente das doenças crônicas não transmissíveis, em especial as cardiovasculares e os cânceres, coexistindo com causas externas que continuam a impactar significativamente a mortalidade em faixas etárias jovens (Brasil, 2022).

Apesar da implementação de políticas públicas e avanços nos sistemas de saúde, as

disparidades observadas indicam que tais medidas ainda são suficientes para mitigar os efeitos combinados do envelhecimento populacional, da violência e da prevalência de fatores de risco (IEPS, 2023). Portanto, reforça-se a importância de políticas integradas voltadas à prevenção, rastreamento precoce de doenças crônicas, o incentivo à adoção de hábitos saudáveis, a redução das desigualdades regionais e socioeconômicas, além de estratégias de prevenção à violência e segurança no trânsito.

Por fim, destaca-se a necessidade de ampliar o escopo das análises futuras, incluindo variáveis como escolaridade, renda e localização geográfica, além do uso de séries temporais, modelos estatísticos avançados e técnicas de aprendizado de máquina para previsão de tendências (Nunes, Siviero & Machado, 2022). Tais abordagens poderão contribuir para uma compreensão mais abrangente e para o desenvolvimento de estratégias eficazes de enfrentamento dos desafios atuais e futuros da mortalidade no país.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. **Plano de ações estratégicas para o enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis no Brasil, 2022–2030**. Brasília: Ministério da Saúde, 2022.

IEPS – Instituto de Estudos para Políticas de Saúde. **Envelhecimento populacional e saúde dos idosos: desafios para o Brasil**. Estudo Institucional nº 10. São Paulo: IEPS, 2023. Disponível em: https://ieps.org.br/wp-content/uploads/2023/01/Estudo_Institucional_IEPS_10.pdf. Acesso em: 21 set. 2025.

NUNES, A.; SIVIERO, A.; MACHADO, C. J. **Dinâmica demográfica e transição epidemiológica no Brasil: desigualdades regionais**. In: SEMINÁRIO SOBRE ECONOMIA MINEIRA, 19., 2022, Diamantina. Anais [...]. Belo Horizonte: Cedeplar/UFMG, 2022. Disponível em: https://diamantina.cedeplar.ufmg.br/portal/download/diamantina-2022/D19_70.pdf. Acesso em: 21 set. 2025.

SILVA, W. G.; et al. Perfil epidemiológico da mortalidade masculina no Brasil, 2014-2018. *Research, Society and Development*, v. 10, n. 5, e51710515248, 2021. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/15248>

TAVARES, A. L.; LOVATE, R. F.; ANDRADE, M. V. **Transição epidemiológica e causas externas de mortalidade na região Sudeste do Brasil**. *Revista de Geografia e Ordenamento do Território (GOT)*, n.º 15, p. 453-479, dez. 2018. DOI: 10.17127/got/2018.15.019. Disponível em: <https://cegot.org/ojs/index.php/GOT/article/view/2018.15.019>. Acesso em: 21 set. 2025.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). **World Health Statistics 2023: Monitoring Health for the SDGs**. Geneva: World Health Organization, 2023. Disponível em: https://cdn.who.int/media/docs/default-source/gho-documents/world-health-statistic-reports/2023/world-health-statistics-2023_20230519_.pdf. Acesso em: 21 set. 2025.

Agradecimentos e financiamento (Opcional)

Os autores expressam seus agradecimentos ao SENAI Suíço-Brasileira "Paulo Ernesto Tolle" pelo suporte e incentivo durante o desenvolvimento deste estudo.